

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Alimova M.Sh. Jamoatchilik nazorati orqali talabalarning faolligini oshirish va ularni mustaqil nazorat tizimiga jalb etish	256
Mirzayev T.T. Huquqiy madaniyatning amaliyotdagi holati va uni ta'lim tizimiga ta'siri	261
Kamolova M.J. Media falsafa haqidagi qarashlar tahlili	267
Iminov O.N. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashning innovatsion metodlari	273
Vohidov S.B. Talabalarning ilmiy bilimlarini o'quv vaziyatlar asosida rivojlantirishning pedagogik zaruriyati. muammo va yechimlar	277
Madumarov B.Y. Ekotsentrizm va ekotizimlar o'rtasidagi bog'liqliklar	281
Bektashev B.B. Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda ijtimoiy va ma'naviy omillarning ta'siri	285
Raximova Z.X. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi samarali muloqotning ta'lim sifatiga ta'siri	290
Pozilova M.M. 2011-yilda ayollar tadbirkorligining rivojlanishi: "Iqbol" gazetasi materiallari tahlili	298
Djumabayev I.A. OTM matbuot xizmati va media-marketing: jamoatchilik e'tiborini jalb qilish	301
Qaxxorova Sh.A. Al Xorazmiy asarlari vositasida talabalarda analitik fikrlashini rivojlantirish usullari	306
Xolliyeva D.D. Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi	311

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Muydinova M.A., Zokirova N.A. Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	315
Komilov M.M., Mirzaalimov A.A., Mirzaalimov N.A., Muydinova M.A., Mirzaalimova M.S., Xaydarov Sh.Y. Laboratoriya mashg'ulotlarida qo'llaniladigan ikki yarim davrli to'g'irilagichdan o'tayotgan kuchlanishni aniqlash	318
Do'monov B.M., Rustamov S.A., Mutalibova N.G'. Umumta'lim maktablarida kimyo fanidan virtual laboratoriya tajribalari to'plamini yaratish va amaliyotga qo'llash: refleksiya metodi yondashuvi	322
Nizomova B.B. Tabiiy fanlar integratsiyasi asosida biologiya o'qitish jarayonini takomillashtirishda integratsion jarayon va STEAM-ta'lim texnologiyasidan foydalanish	326
Rahmonov M.Sh. Google Classroom: talabalar va o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhiti va uning afzalliklari	333
Temirova G.G., Yusupova N.N. Informatikadan topshiriqlar va ularning turlari	340
Toxirov F.B. Pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv asosida axborot bilan ishlash strategiyalari	343
Axmadaliyev U.A. Kichik gidroelektr stansiyalar fanini o'qitishda Keys-Stadi metodi va Matlab/Simulink dasturidan foydalanish	348
Bekchonova Sh.B. Raqamli texnologiyalar muhitida talabalarning kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonlarining ilmiy-nazariy asoslari	352
Mamadaliyev B.K. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ qobiliyatini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirishda algoritmlar nazariyasi elementlaridan foydalanish	357
Shabdullayeva L.O. Oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning ahamiyati	361
Toxirova M.X. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tabiiy fanlarni STEAM asosida o'qitish va integrativ yondashuv tamoyillari	364
Karimova N.A., Sirojiddinov B.A. G'o'za hosildorligiga sharoitning ta'siri	369

zamonaviy ta'lim vositalari o'quvchilarning axborot bilan ishlash ko'nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi.

Umuman olganda, pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv va axborot texnologiyalarini integratsiyalash ta'lim jarayonini yangi darajaga olib chiqadi, o'quvchilarga mustaqil fikrlash, kreativ yondashuv va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish imkoniyatlarini yaratadi. Bu ikki omilning sinergiyasi ta'lim samaradorligini oshiradi va o'quvchilarning ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ortiqov O. R. O'qituvchi faoliyatida pedagogik deontologiya va kompetensiyaning roli va ahamiyati. «Scientific progress» - 2021. №. 5. - S. 42–47.
2. Karimova Z. X., Shodmonova N. R. Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonida qo'llanilishi: uslubiy ko'rsatmalar. - Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti, 2020. - 124 b.
3. G'aniyeva M. I. Kreativ yondashuv va uning ta'lim tizimidagi o'rni. «Pedagogika masalalari». - 2022. - №. 4. - S. 23–29.
4. Jumaev B. M. Axborot texnologiyalarining pedagogik faoliyatdagi o'rni va samaradorligi. - Toshkent: "O'qituvchi" nashriyoti, 2021. - 320 b.

UO'K: 621.314

KICHIK GIDROELEKTR STANSIYALAR FANINI O'QITISHDA KEYS-STADI METODI VA MATLAB/SIMULINK DASTURIDAN FOYDALANISH

<https://zenodo.org/records/15336921>

Axmadaliyev Utkirbek Akramjonovich

Andijon davlat texnika instituti

Annotatsiya. *Kichik gidroelektrstansiyalar fanini amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini o'qitishda Case Study metodidan foydalanish bo'yicha umumiy tavsiya va takliflar keltirilgan. Shu bilan birga Hidroturbinaning turli parametrlarini matematik ifodalash va vizual tasvirlarini ishlab chiqish uchun Matlab/Simulink dasturidan foydalangan holda energiya samarador konstruksiya modellarini taklif qilish va ularni dars jarayonlarida qo'llash orqali dars mashg'ulotlarida vujudga keladigan muammoli vaziyatlar va ularni oydinlashtirish masalalari keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Gidroelektrstansiya, gidroturbinali regulyator, generator, Asinxron dvigatel, matlab/simulink.*

Аннотация. *Представлены общие рекомендации и предложения по использованию метода Case Study при преподавании практических и лабораторных занятий по науке о малых гидроэлектростанциях. При этом проблемные ситуации, возникающие на занятиях, и их разъяснение представляются путем предложения энергоэффективных моделей проектирования с использованием программного обеспечения Matlab/Simulink для математического представления и разработки визуальных представлений различных параметров гидротурбины и применения их в процессах занятий.*

Ключевые слова: *гидроэлектростанция, гидротурбинный регулятор, генератор, асинхронный двигатель, Matlab/Simulink.*

Abstract. *General recommendations and suggestions for using the Case Study method in teaching practical and laboratory classes on the science of small hydroelectric power plants are presented in the article. In this case, problem situations arising in classes and their explanation are presented by proposing energy-efficient design models using Matlab/Simulink software for mathematical representation and development of visual representations of various parameters of a hydro turbine and their application in the learning process.*

Keywords: *Hydroelectric power station, hydroturbine controller, generator, asynchronous motor, Matlab/Simulink.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 12-iyuldagi PQ-252-son qaroriga muvofiq Aholini va iqtisodiyot tarmoqlarini energiya resurslari bilan barqaror ta'minlash, elektr energiyasini ishlab chiqarishda tabiiy gazdan foydalanishni kamaytirish hamda gidroenergetika sohasining mavjud salohiyatidan samarali foydalanishni yanada oshirish maqsadida mazkur qarorni ishlab chiqishi orqali yurtimizda gidroelektr stansiyalarini qurish va ulardan foydalanish uchun zarur uskuna va ehtiyot qismlarning ishlab chiqarilishini mahalliy lashtirish, angi gidroelektr stansiyalarini qurish va ishlab turganlarini modernizatsiya qilish bo'yicha loyihalarni amalga oshirishning har bir bosqichida xalqaro qurilish standartlari va ilg'or xorijiy texnologiyalarni joriy etish, mikro va kichik gidroelektr stansiyalarini qurishga mahalliy tadbirkorlarni keng jalb qilish orqali ahlini elektr energiya bilan taminlash masalasi ilgari surilgan [1].

Kichik gidroelektrostantsiyalar fanining mohiyati (kichik GES) klassik gidroelektrostantsiyasining bir turi bo'lib, bitta muhim farqqa yani ular nisbatan kichik quvvatga ega ekanligi bilan farqlanadi. Turli mamlakatlarda kichik GES quvvati va an'anaviy GES quvvati o'rtasidagi chegara qiymati har xil. Bu cheklovchi quvvatdagi tebranishlarning mumkin bo'lgan diapazoni juda keng. Mahalliy loyihalash amaliyotida GES 30000 kVt yoki undan kam quvvatga ega kichik deb hisoblanadi. Bu qiymat joriy GOST da ko'rsatiladi. Normaga ko'ra 500 kilovattgacha elektr energiya beradigan stansiyalar kichik GESlardir. Ushbu turdagi GESlarni O'zbekistonda joriy etish bo'yicha uzoq yillardan beri o'rganishlar olib borilmoqda. Hozir to'liq texnik imkoniyatlar bilan qilis imkonsiz. Boshqa rivojlangan davlatlarning tajribasini o'zimizga moslashtirgan holda bosqichma-bosqich mahalliy lashtirib boorish orqali bu muammoni hal qilish mumkin [2].

Yosh mutaxassislarning bilimi va kasbiy kompetentligini oshirishda ushbu fanni o'rgatishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarni doimiy ravishda qo'llab turish pedagog xodimlarning muhim vazifalaridan biri hisoblandi. Ta'lim jarayonida o'tilayotgan fanning mohiyatidan kelib chiqib turli o'qitish metodlari yaratilgan, jumladan "Sillabus", "Keys-stadi", "FSMU", "Assesment", "Insert", "Tushunchalar tahlili", "Venn Diagrammasi", "Blis-o'yin", "Brifing" va "Portfolio" uslublarini misol qilib keltirish mumkin [3].

Kichik gidroelektrostantsiyalar fani uchun bir nechta metodlarni qo'llash maqsadga muvofiqdir, lekin darsda talaba fikrini bayon qilishi uchun unga qo'shimcha imkoniyatlar berish orqali darsga olib kirishda Keys-stadi metodining ahamiyati kattadir. Bu texnologiya talabalarni mustaqil fikrlash, tinglay bilish ko'nikmasi va fikriga mos nuqtai nazarlarni hisobga olish hamda o'z fikrini aniq manbalarga asoslagan holda ifodalab berishga o'rgatadi. Bu uslub asosida talabalar bilim, ko'nikma, malakalarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar, ko'rsatmalar asosida ishlashga, qo'yilgan masalani hal qilishda foydali jihatlarini topishga o'rganadilar.

«Keys-stadi» - inglizcha so'z bo'lib, («case» – aniq vaziyat, hodisa, «stadi» – o'rganmoq, tahlil qilmoq) aniq vaziyatlarni o'rganish, tahlil qilish asosida o'qitishni amalga oshirishga qaratilgan uslub hisoblanadi. Mazkur uslub 1921 yil Garvard universitetida amaliy vaziyatlardan kelib chiqqan xolda iqtisodiy boshqaruv fanlarini o'rganishda qo'llanilgan. Keys-stadida ochiq axborotlardan yoki aniq voqea-hodisadan vaziyat sifatida tahlil uchun foydalanish mumkin. Keys-stadi harakatlari o'z ichiga quyidagilarni qamrab oladi: Kim (Who), Qachon (When), Qaerda (Where), Nima uchun (Why), Qanday-Qanaqa (How), Nimanatija (What). Ushbu xarakterlar orqali o'qituvchi talabani vaziyatni mavjud ma'lumotlardan foydalangan xolda samarali yechimlarni topishga yo'naltiradi [4].

Amaliy mashg'ulotni quyidagi 3 bosqichda olib borish mumkin:

1-bosqich (10 daqiqa): Davomat aniqlanadi. Talabalarni uchta kichik guruxlarga ajratiladi. "Gidroturbinalarning konstruksiyasi va hisobi" mavzusining davomi sifatida "Keys-stadi" metodi bo'yicha topshiriqni slaydlar yoki tarqatma materiallardan foydalanib, talabalarga tushuntiriladi.

2-bosqich (30 daqiqa): Bunda talabalar ma'ruza mashg'ulotlarida "Gidroturbinalarning konstruksiyasi va hisobi" mavzusiga doir olgan bilimlariga asoslanib Keys topshirig'idagi vazifalarni bajaradilar. Har bir kichik guruxga Keys topshirig'i bo'yicha quyidagi vazifalar beriladi:

1-guruhga: Hidrokonstruksiyaning kamchiliklarini aniqlash;

2-guruhga: Hidrokonstruksiya parametrlarini tahlil qilish;

3-bosqich (40 daqiqa): Bunda yuqorida keltirilgan muammoni, ya'ni Hidrokonstruksiyaning kamchiliklarini aniqlashda nimalarga e'tibor berish kerakligi 1-guruhdan bir talaba chiqib tushuntirib beradi. Keltirilgan sabablar barcha guruhlarda o'zaro muhokama qilinadi. 2-guruhdan bir talaba chiqib shu **muammoning yechimlari** qanday ekanligini tushuntirib beradi. Javoblar talabalar bilan muhokama qilinadi.

Mazkur mavzuning mohiyatini tushuntirishda o'qituvchining pedagogik maxorati juda muhim, chunki talabalarda savollarga berilayotgan javoblarni to'g'ri ekanligini tasdiqlovchi turli usullar mavjud bo'lib, eng maqbul yechim sifatida Hidroturbinalarni parametrlari va konstruksiyalari bo'yicha aniq yechim beruvchi Matlab/Simulink dasturi qo'l keladi.

MATLAB asosan raqamli hisoblash uchun mo'ljallangan bo'lsa-da, ixtiyoriy asboblardan to'plam ramziy hisoblash qobiliyatlariga kirish imkonini beradi va MuPAD ramziy dvigatelidan foydalanadi. Simulink qo'shimcha paketi dinamik va o'rnatilgan tizimlar uchun grafik ko'p domenli simulyatsiya va modelga asoslangan dizaynni qo'shadi.

Ushbu Hidroturbina konstruksiyasi va hisobi mavzusi bo'yicha biz matlab / simulink dasturida kichik gidroelektr stansiyalarni modelini hosil qilindi. Dastlab, gidroturbina keladigan suv oqimini va uning modelini hosil qilinib quyida ushbu jaryon batafsil keltirib o'tilgan.

1-rasm. Hidroturbina dasturidagi suyuqlik harakati.

Maxsus gidravlik suyuqlik bloki gidravlik bloklar halqasida ishlatiladigan gidravlik suyuqlik turini belgilash imkonini beradi. Bu pastdirdagi barcha gidravlik bloklar uchun kinematik yopishqoqlik, zichlik va ommaviy modul kabi gidravlik suyuqlik xususiyatlarini ta'minlaydi. Ushbu suyuqlik xususiyatlari simulyatsiya vaqtida doimiy deb hisoblanadi. Maxsus gidravlik suyuqlik bloki sizga kinematik yopishqoqlik, zichlik, massa moduli va tutilgan

havoning nisbiy miqdori kabi suyuqlik xususiyatlarini blok parametrlari sifatida belgilash imkonini beradi. Maxsus gidravlik suyuqlik blokida bitta port mavjud.

Oqim butun quvur uzunligi bo'ylab to'liq rivojlangan deb hisoblansa, yakuniy ta'sirlar ham hisobga olinmaydi. Mahalliy qarshiliklarni, masalan, burilishlar, armatura, kirish va chiqish yo'qotishlari va boshqalarni hisobga olish uchun barcha qarshiliklar ularning ekvivalent uzunliklariga aylantiriladi, so'ngra barcha qarshiliklarning umumiy uzunligi quvur geometrik uzunligiga qo'shiladi. Ishqalanish tufayli bosimning yo'qolishi Darsi tenglamasi bilan hisoblanadi, unda yo'qotishlar oqim rejimiga bog'liq bo'lgan ishqalanish koeffitsienti va oqim tezligi kvadratiga proporsionaldir. Turbulent rejimdagi ishqalanish koeffitsienti Haaland yaqinlashuvi bilan aniqlanadi. Laminar rejimdan turbulent rejimga o'tishda ishqalanish omili rejimlarning o'ta nuqtalari orasidagi chiziqli interpolyatsiya bilan aniqlanadi.

2-rasm. Gidroturbinadagi suyuqlik harakati.

Aylanadigan gidromexanik konvertor bloki gidravlik energiyani mexanik energiyaga aylantiruvchi, konvertor milining aylanish harakati shaklida va aksincha, ideal transduserni modellashtiradi. Jismoniy jihatdan konvertor bir harakatlanuvchi aylanma qanotli aktuatorning asosiy komponentini ifodalaydi. Siqilish opsiyasi konvertorni suyuqlik zichligining dinamik o'zgarishlarini hisobga oladi. Ushbu blokni asosiy element sifatida ishlatib, siz qochqin, ishqalanish, qattiq to'xtashlar va boshqalar kabi dasturga xos effektlarni qo'shish orqali juda ko'p turdagi aylanma aktuatorlarni qurishingiz mumkin.

Oqim tezligi va gidroturbinadagi suyuqlik harakatini modelini hosil qilganadan so'ng, gidroelektr stansiya generatorida hosil bo'layotga tokni modelini hosil qildik. Quyida ushbu jarayonni ko'rishingiz mumkin.

3-rasm. Gidroelektr stansiyaning simulink dasturidagi modeli.

Xulosa qilib aytganki Mazkur Matlab/Simulink dasturini qo'llash orqali talabalarda rivojlanishi mumkin bo'lgan muhim bir jihatga e'tibor berish zarurki, bu energiya tizimi yurtimizning turli xududlarida joylashganligini inobatga olsak, texnika xavfsizligi nuqtai nazaridan mazkur hududlar bilan integratsiya qilish qiyinlik tug'diradi. Mazkur dastur orqali esa yurtimiz barcha Kichik GES larni parametrlarini bilgan holda ularni modelini hosil qilish, bu orqali ularning ishlash rejimlarini aniqlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 12-iyuldagi PQ-252-son qarori.
2. ГОСТ 51238-98 Нетрадиционная энергетика. Гидроэнергетика малая. Термины и определения, ГОСТ 25 декабря 1998 года №51238-98
3. Otamirzaev O.U., Zokirova D.N. (2018). Tajriba mashg'ulotlarinimustaqil o'rganishga undovchi ta'lim berish orqali olib borish. *Sovremennoe obrazovanie (Uzbekistan)*, (3), 45-49-b.
4. Otamirzaev O. U., Vaxobova S.K. (2018). «Nazariy elektrotexnika» fanidan «Uch fazali o'zgaruvchan tok zanjirlari» mavzusini o'qitishda keys-stadi metodidan foydalanish. *Sovremennoe obrazovanie (Uzbekistan)*, (5), 35-40-b.

UO'K: 681.142.37:373.6

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR MUHITIDA TALABALARNING KIBERPEDAGOGIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH JARAYONLARINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI
<https://zenodo.org/records/15336927>

Bekchonova Shoirra Bazarbayevna
Yangi asr universiteti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada raqamli texnologiyalar muhitida talabalar o'rtasida cyberpedagogical (kiberpedagogik) kompetensiyalarni rivojlantirish jarayonlarining ilmiy-nazariy asoslari yoritiladi. Maqola raqamli ta'lim texnologiyalarining ta'lim tizimida qanday integratsiya qilinishi va talabalar uchun bu texnologiyalardan samarali foydalanish imkoniyatlarini qanday yaratishi haqida ilmiy tahlil olib boriladi. Kiberpedagogik kompetensiya talabalar uchun nafaqat zamonaviy axborot texnologiyalarini bilish, balki ta'lim jarayonida innovatsion metodlarni qo'llashni o'z ichiga oladi. Tadqiqotda kiberpedagogik kompetensiya rivojlanishining nazariy asoslari, amaliy yondashuvlar va innovatsion ta'lim platformalarining roli hamda ularning talabalar ta'limiga ta'siri yoritiladi.*

